

КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД ОДНО ИЗ ПУТЕЙ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

Мирзахметов М.М.

Ермекбаев М.А.

Казахский национальный педагогический университет

имени Абая, Алматы, Казахстан

Южно-Казахстанский университет имени

М. Ауезова, Шымкент, Казахстан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14747205>

Резюме

В статье доказывается мысль о позитивном значении элективных курсов, содержание которых призвано способствовать компетентностному подходу к вузовской подготовке студентов. Формирование компетентностного подхода выводит на новый качественный уровень систему профессионального образования.

В настоящее время в сфере образования происходят существенные изменения, которые в сложившихся условиях инициируют новые приоритеты в подготовке будущих специалистов в высшей школе. Поэтому, в законодательных документах, касающихся деятельности высших учебных заведений четко обозначены следующие задачи:

- подготовка специалиста новой формации, обладающего широкими фундаментальными знаниями, инициативного, способного адаптироваться к меняющимся требованиям рынка труда и технологий;
- усиление мотивации всей системы высшего образования на предоставление качественных образовательных услуг через демократизацию образовательного процесса;
- подготовка отдельных вузов к прохождению международной аккредитации, создание объективных условий для развития элитных вузов;
- формирование новых принципов и практики управления вузами, внедрение системы стратегического планирования и повышения автономности вузов;
- укрепление прав студентов на получение качественного образования, разработка и внедрение механизмов, определяющих ответственность руководителей вузов за предоставление качественных образовательных услуг.

Особое место в реализации выше обозначенных задач и обеспечении качественных изменений в сфере профессиональной подготовки специалистов принадлежит университетам.

Университет в республике – это крупное полипрофильное (универсальное) учебное заведение со сложной структурой управления, новейшей технической и научно-методической базой, оно укомплектовано подготовленными педагогическими кадрами, поэтому лучше других вузов может удовлетворить запросы региона в разнопрофильных кадрах специалистов.

В буквальном переводе слово «университет» означает «совокупность», обычно понимаемую как совокупность гуманитарных и естественных наук. Что же касается наук технических, то они долгое время в эту совокупность (научного знания) не входили, что объяснялось сохранившимся до XX в. традиционным разделением науки на фундаментальную и прикладную. Между тем в наши дни эта грань потихоньку стирается. Немецкий исследователь техники Фридрих Ранн справедливо отмечает: «Если иметь в виду современную ситуацию, то взаимное переплетение техники и естествознания неоспоримо. Техника все более онаучивается, а естествознание непрерывно технизируется» [1].

На протяжении долгих веков «идея» университета оставалась незыблемой. Наиболее ярко выразивший ее суть известный испанский философ Х. Ортега-и-Гассет полагал, что эта идея означает реализацию как минимум трех функций:

1 Университеты – центры национальной культуры. Они готовят представителя культуры, т.е. не просто высокообразованного специалиста, но человека, имеющего потребность в непрерывном культурном развитии, способного не только отличать подлинную высокую культуру от суррогатов и осваивать ее, но и развивать [2].

2 Университеты – центры национальной науки.

3 Наконец, университеты - центры подготовки высококвалифицированных специалистов для ключевых отраслей народного хозяйства. В частности, из университетов выходит основная масса научных работников, преподавателей высшей и средней школы.

Таковы основные функции университета, обеспечивающие получение общего высшего и специального образования. Основу университетской подготовки сегодня составляют комплексные отрасли знания, обязательные для освоения каждым культурным человеком, т.е. научные дисциплины, создающие общую картину мира, то общекультурное основание, на котором строятся все специальные знания.

Как мы видим, университеты развивались по своеобразной «спирали». В начале своей истории (12-14 вв.) главной своей задачей они считали общекультурную подготовку. На первом цикле обучения студент изучал «семь изящных искусств» (риторику, грамматику, арифметику, логику, геометрию, астрономию, диалектику) и только после этого мог приступить к обучению на том или ином специальном факультете. Но сначала нового времени (с 17 в.) университеты все больше внимания уделяют специализации. Наконец, сегодня, как бы возвращаясь к истокам, они стремятся больше внимания уделять именно общекультурному развитию. Показательно, что значительная часть студентов Европы приходит в университет, уже имея специальности, т.е. для того, чтобы повысить уровень общей культуры.

На современном этапе университеты продолжают твердо стоять на позициях *безусловного приоритета достижений казахстанской образовательной системы*, на сохранении традиций классического естественнонаучного и гуманитарного университетского образования и ведущих научно-педагогических школ.

Соответственно этим тенденциям меняется отношение к качеству образования: *качественным признается такое образование, которое полноценно выполняет свои фундаментальные функции – человекообразующего, лично-ориентированного, культуросообразного, наукоемкого и высоко технологического процесса.*

Еще П.П. Блонский писал, что творческая индивидуальность «культивируется не столько сужением поля работы..., сколько предоставлением ей возможности выявить и развить индивидуальный тип работника со всеми особенностями» [3]. Такими возможностями для выявления и развития творческой индивидуальности всегда отличалась система университетского образования. Как показывает практика, универсальность подготовки, ее направленность на развитие умений наблюдать, анализировать и обобщать научные явления способствует тому, что выпускники университета достигают лучших результатов в своем профессиональном становлении.

Сейчас все преобразования в системе высшего образования связаны с обеспечением качества перехода университетов на трехступенчатую модель подготовки специалистов.

Многоуровневая система образования – одно из перспективных средств осознанного управления реформами образования.

Основными *преимуществами* многоуровневой структуры высшего образования являются следующие:

- реализация новой парадигмы образования, заключающейся в фундаментальности, целостности и направленности на личность обучаемого;
- значительная диверсификация и реагирование на конъюнктуру рынка интеллектуального труда;
- повышение образованности выпускников, подготовленных к «образованию через всю жизнь» в отличие от «образования на всю жизнь»;

- свобода выбора «траектории обучения» и отсутствие тупиковой образовательной ситуации;
- возможность эффективной интеграции со средними общеобразовательными и средними специальными учебными заведениями;
- стимулирование значительной дифференциации среднего образования;
- широкие возможности для последиplomного образования;
- возможность интеграции в мировую образовательную систему [4].

Данные тенденции нашли яркое отражение в материалах Болонского процесса и стали стержневой проблемой, решением которой занимаются сегодня структурные подразделения всей образовательной системы Республики Казахстан. Поскольку качество подготовки специалистов определяет будущее государства и общества, поиск путей его совершенствования характеризуется как важная стратегическая задача современного этапа. Вхождение в мировое образовательное пространство выдвигает новые требования к уровню образования, качеству подготовки специалиста, что в свою очередь требует существенных изменений в педагогической теории и практике организации учебно-воспитательного процесса [5;6;7].

Качество подготовки специалистов в системе высшего образования определяет будущее государства и общества. Интеграция нашей республики в мировое сообщество является стратегической задачей современного этапа. Как и во всех развитых странах, в Казахстане уделяется особое внимание вопросам качества, непрерывности и мобильности образования. Эти тенденции нашли отражение в материалах Болонского процесса, которые также поддерживаются Республикой Казахстан. Вхождение в мировое образовательное пространство выдвигает новые требования к уровню отечественного образования, качеству подготовки специалиста. Такие перспективы обуславливают существенные изменения в педагогической теории и практике.

Важное направление в создании системы профессионального образования, отвечающей требованиям интеграции в мировое образовательное пространство на основе качества, связано с компетентностным подходом. Компетентностный подход характеризуется как база для построения содержания и технологии реализации задач учебно-воспитательного процесса вуза, поскольку отражает в формируемых компетенциях у студентов передовые достижения в теории и практике профессиональной деятельности. Формирование компетентностного подхода выводит на новый качественный уровень систему профессионального образования. При этом необходимо учитывать теорию и практику отечественного образования и основные тенденции развития профессионального образования в мире.

К числу основополагающих принципов отражения общемировых и отечественных тенденций в подходах к профессиональному высшему образованию можно отнести:

- взаимодействие профессионального образования любого уровня с рынками труда, когда образовательный стандарт рассматривается как интерфейс между образованием и трудом;
- профессионализация образовательных программ и их личностная ориентация;
- интеграция в практические результаты личного опыта;
- превращение социального диалога (социального партнерства) в ведущий фактор модернизации профессионального образования (обновление содержания образования);
- сближение целей образования и занятости.

Компетентностный подход в этом случае – способ привести в соответствие профессиональное образование и потребности рынка труда. Компетентностный подход связан с заказом на образование со стороны работодателей – тех, кому нужен квалифицированный специалист. Под «компетенцией» в этом случае понимаются способность и готовность личности к деятельности, основанные на знаниях и опыте, которые приобретены благодаря обучению и ориентированы на самостоятельное участие личности в учебно-познавательном процессе, а также на ее успешное включение в трудовую деятельность.

Компетентностный подход создает дополнительные условия для более полного и обоснованного описания результатов подготовки студента, деятельность которого как специалиста предполагает не просто его готовность, но и способность к работе в современных условиях динамичных изменений, как в мире технологий, так и в общественной жизни. Проведенное нами исследование позволило наметить и описать пути и средства реализации задач элективных курсов в процессе подготовки специалиста:

- разработка модели построения элективного курса в вузе;
- определение соответствующего содержания обучения в дисциплинах по выбору студентов;
- определение возможности сочетания обязательных дисциплин с элективным курсом на основе компетенций;
- осуществление сочетания учебной и практической деятельности студентов в имитационном моделировании и участии в проектах, как важнейших составляющих в формировании профессиональной компетенции специалиста.

В условиях реформирования профессионального высшего образования в значительной мере возрастает роль самого студента, его активной позиции в отношении к изучаемым дисциплинам. Введение элективных курсов (дисциплин по выбору студентов) способно кардинально изменить отношение студентов к тому, чему и как их обучают в вузе. К сожалению, как показал наш анализ, до 80% предлагаемых сегодня курсов в вузе отражают научные интересы кафедр, самих преподавателей и не всегда ориентированы на потребности студентов, приоритеты их профессиональной адаптации на рынке труда. Таким образом, в соответствии с целями современного образования необходимо проектировать современные образовательные курсы на основе компетентностного подхода, реализация которого становится возможной в результате использования адекватных технологий обучения.

В современных условиях развития высшей школы, когда происходит глубокая дифференциация образования и вместе с тем сокращение часов на изучение многих фундаментальных дисциплин, введение элективных курсов является важным компонентом образовательной системы, позволяющей расширять и углублять знания студентов по различным разделам профессиональной программы подготовки.

Элективные курсы ориентированы на использование дополнительных возможностей профессионального образования, органически связанных с основными курсами, призванными удовлетворить познавательные потребности и интересы студентов в вопросах развития общих и профессиональных компетенций, значимых для их дальнейшей профессиональной деятельности.

Цель элективных курсов – расширение и углубление знаний студентов по различным разделам образовательной программы в соответствии с их добровольным выбором и познавательными потребностями. Элективные курсы – это новые образовательные маршруты студентов, частично снимающие противоречие между сокращением часов на изучение обязательных курсов и необходимостью расширения образовательного поля в соответствии с современными требованиями к уровню подготовки специалиста.

Формирование профессиональной компетенции студентов связано с решением ряда задач.

1. Необходимо достаточно объективно увязывать эту категорию с профессиональной культурой специалиста и опытом его профессиональной деятельности.
2. Следует выделить проблему сочетания теоретической подготовки и необходимых элементов будущей профессиональной деятельности, отраженных в ее моделировании в учебном процессе (квазипрофессиональной деятельности – Вербицкий А.А.), а также в процессе формирования опыта.
3. Необходим анализ дидактических возможностей учебно-воспитательного процесса в контексте формирования компетенций.

Проводимая экспериментальная работа заключалась в определении педагогических условий, в поиске содержания учебного материала и способов его подачи для осуществления

компетентностного подхода к обучению. Формирующий эксперимент проводился на основе деления на этапы в полном соответствии с требованиями к научным исследованиям такого аспекта. Была разработана модель обучения, составлена программа, отобраны задания для имитационного и ролевого моделирования, определена тематика работ, выполнение которых основано на методе проектов. Построение программ элективных курсов и планирование работы со студентами осуществлялось в соответствии с моделью.

Экспериментальное обучение показало, что разработанная модель, программное содержание, отобранные формы и методы изучения предлагаемого курса способствовали достаточно успешному формированию компетенций, необходимых в профессиональной деятельности выпускников. В перспективе необходимо планировать расширение спектра элективных курсов для более полного удовлетворения познавательных потребностей не только студентов, но и практиков.

Список Использованных Источников

1. Коган Л. Технический университет как форма университетского образования // Alma mater. –2000.- №12 .
2. Фридрих Р. Философия Техники в ФРГ. – М, 1989. – 277 с.
3. Молдажанова А.А. Интегративные курсы и их роль в профессиональной подготовке будущих специалистов.- Семипалатинск: СГУ им. Шакарима, 2001.- 66с.
4. Нармбаев К. Салина Р., Шмыгалева Т. Современное состояние и перспективы развития автоматического управления университетским образованием. //Вестник Высшей школы Казахстана. – 1998. - №1. – С. 17-21
- 5.Сманов И. Искусство в системе профессиональной подготовки педагога к воспитанию школьников (на материале произведений изобразительного искусства): автореф. докт. пед.наук: 12.04. 00.- М.: МПГУ, 2000.-40 с.
- 6.Сыздыков О. Болашақ инженерлердің кәсіптік-технологиялық даярлығын жетілдірудің дидактикалық негіздері. Автореф. дисс...докт.пед.наук. –Алматы, 2002. -41 с.
- 7.Таубаева Ш.Т. Исследовательская культура учителя: методология, теория и практика формирования.- Алматы : Алем, 2000.- 381с.